

DOI: 10.5281/zenodo.14459628

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ-GO

Autores: Maryana Carvalho Silva; Natane Barbosa Barcelos; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: O estágio curricular constitui-se como uma disciplina obrigatória com intuito do estudante aprimorar e aplicar o conhecimento adquirido durante os estudos teóricos, com auxílio e supervisão de profissionais qualificados. Assim, o discente é preparado para atuar como biomédico, colaborando com a carga horária de estágio exigido pelo CRBM, além de contribuir para a prática e compreensão da realidade laboratorial. **OBJETIVOS:** Este trabalho tem como objetivo relatar as experiências acadêmicas na área de Análises Clínicas, obtidas por meio do campo de estágio do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho em Jataí (GO). **MATERIAL E MÉTODOS:** O estágio curricular supervisionado I e II em Análises Clínicas foi realizado no período vespertino no laboratório do HEJ, com carga horária de 350 horas por 30 horas semanais. Inicialmente, ocorre a apresentação e integralização dos discentes junto à equipe administrativa, com esclarecimento de normas internas. Após isso, os estudantes são escalados para permanecer semanalmente em um setor específico do laboratório, com o intuito de acompanhar e aprender a rotina de atividades, auxiliando nos processos analíticos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** No setor da hematologia, foi possível a realização do hemograma automatizado, testes hematológicos, confecção e coloração de esfregaços sanguíneos. No setor de bioquímica e hormônios, realizou-se o manuseio de equipamentos bioquímicos e testes rápidos. Enquanto que no setor de microbiologia, praticou-se a sementeira e preparação de meios de cultura, antibiograma, painel e coloração de lâminas. Além disso, no setor de parasitologia e urinálise, houve o processamento de amostras e análise química e física de urina. Com isto, foi possível conhecer equipamentos não disponíveis na universidade, além de acompanhar o resultado de laudos e atuar no controle de qualidade do laboratório. Além do mais, foi permitido auxiliar na coleta de amostras biológicas, abrangendo a oportunidade de evoluir nas técnicas de atendimento ao público em saúde e compreendendo a importância do acolhimento e respeito com o paciente. **CONCLUSÃO:** O estágio em Análises Clínicas é essencial para o estudante biomédico, afinal permite vivenciar a rotina laboratorial clínica, desenvolver habilidades interpessoais e contribui para o processo teórico-prático de aprendizagem. Além disso, complementa na formação do discente graduando, tornando-o habilitado a exercer na área como profissional no mercado de trabalho.

Descritores: biomedicina, laboratório clínico, saúde pública.

Instituição: Universidade Federal de Jataí